

Ц2 06

**ПРИМЕНА КОНЦЕПТА „ИНДУСТРИЈСКИ ИНТЕРНЕТ СТВАРИ“ НА ПРИМЕРУ
УПРАВЉИВОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ БОЈЛЕРА КАО ПОТРОШАЧА И АНАЛИЗА
МОГУЋНОСТИ УЧЕШЋА У РЕГУЛАЦИЈИ УЧЕСТАНОСТИ**

**НИКОЛА ГЕОРГИЈЕВИЋ*,
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КООРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР**

**ДУШАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ,
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КООРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР**

**ВЛАДИМИР ШИЉКУТ,
ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ**

**ДЕЈАН МИСОВИЋ,
СИНКРОТЕК**

**САША МИЛИЋ,
ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА**

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — У овом раду приказан је прототип даљински управљивог прекидача електричног бојлера са могућношћу читавања вредности са сензора за мерење температуре, струје и учестаности мреже.

Полазећи од организације индустријског интернета ствари (*Industrial Internet of Things - IIoT*), позиција управљивог бојлера, као потрошача, препозната је на ивичном нивоу. Системи SCADA, који служе за контролу и аквизицију управљиве потрошње и регулације учестаности представљају следећи ниво управљања „магла“. Апликације задужене за прорачуне и анализе података се налазе на апликативним серверима у нивоу облака.

Након приказа наведеног прототипа, у раду је извршена статистичка анализа рада електричног бојлера и дате су процене расположивих промена његове снаге и енергије - повећања и смањења, зависно од тренутних потреба електроенергетског система. На основу добијених статистичких показатеља, предложен је динамички модел великог броја бојлера који се користе на сличан начин. Такав (збирни) модел је употребљен за анализу учешћа већег броја електричних бојлера у регулацији учестаности.

Кључне речи — Регулација учестаности - Управљива потрошња - Интернет ствари - IIoT.

* Војводе Степе 412, 11000 Београд
nikola.georgijevic@ekc-ltd.com

1 УВОД

Циљ регулације учестаности и снаге размене у електроенергетском систему (ЕЕС) је одржавање равнотеже између производње и потрошње електричне енергије. То се тренутно постиже променом произведене снаге у циљу компензације неизбежних промена које су се раније очекивале у потрошњи и врло ретко у производњи. Примарна регулација учестаности представља спонтано тј. аутоматско дејство регулатора турбине. Секундарна регулација представља накнадно суперпонирано дејство на примарну регулацију, преко улаза за тзв. спољну наредбу турбинских регулатора, ради елиминисања статичке грешке учестаности и/или снага размене. У основи, секундарна регулација се реализује помоћу централног мрежног регулатора регулационе области који одређује потребну производњу појединих регулационих агрегата, на основу мерења учестаности и снага размене на интерконективним водовима [1].

Последњих година, сведоци смо релативно велике пенетрације обновљивих извора електричне енергије (ОИЕ) у електроенергетски систем (ЕЕС) Србије. Иако је даљи раст удела ОИЕ у производном миксу више него пожељан, они поседују извесне карактеристике, које са аспекта регулације ЕЕС-а могу представљати извесне проблеме.

На пример, производња ветроелектрана зависи од ветра. Стохастичка природа ветра може изазвати нагле промене снаге ветроелектрана, што за последицу има варијације у снази размене између ЕЕС Србије и осталих ЕЕС-а у оквиру ENTSO-E интерконекције. Подаци о варијацијама снаге ветра и грешци снаге размене (ACE) на десетоминутним интервалима су јавно доступни [2] и на основу тих података се могу лако уочити ситуације где се ACE мења по градијенту већем од ± 10 MW по минути. Са друге стране, тренутна ситуација у ЕЕС Србије је таква да секундарну регулацију учестаности и снаге размене готово искључиво врше јединице које су у власништву ЈП ЕПС и то како хидроелектране, тако и термоелектране. Са циљем да се прецизно одреде трошкови додатног хабања опреме у њима и цене коштања регулације учестаности, гледано из угла произвођача, ЈП ЕПС је наручио студију [3] у којој су ови трошкови процењени на основу искустава и процедура примењених на глобалном нивоу [4]–[8]. Укратко, у [3] је закључено да учешће у регулацији учестаности може значајно да скрати животни век опреме, нарочито код термо постројења.

Приступ за решавање овог проблема је један од главних мотива за израду овог рада. У раду је приказан концепт за управљање електричним бојлерима, мада се концепт може проширити на остале потрошаче који имају велике временске константе (црпне станице, системе за грејање и хлађење...). Циљ је да се употребом управљиве потрошње смањи терет регулације учестаности који је сада на произвођачу и пребаци на низ малих потрошача, те постигну одређени економски бенефити за обе стране.

После уводног поглавља, најпре је дат кратак приказ ПоТ концепта и прототипа електричног бојлера који је искоришћен за одређене експерименте (поглавље 3). На основу експерименталних резултата, извршена је статистичка (бихевиорална) анализа употребе једног електричног бојлера, а након тога, предложен је динамички модел већег броја потрошача и извршене су симулације рада у секундарној регулацији учестаности. Економски ефекти примене овог концепта приказани су у поглављу 8, док су закључне напомене дате у поглављу 9.

2 ИНДУСТРИЈСКИ ИНТЕРНЕТ СТВАРИ – ПоТ

Интернет ствари (*Internet of Things* – IoT) је спој виртуелног и физичког простора оријентисан на потрошњу са циљем подизања квалитета услуга у скоро свим областима људске делатности. Нагли развој рачунарских и комуникационих система резултује великим протоцима и малим временима кашњења информација, па је природно да се појаве IoT уређаји и системи који унапређују постојеће и отварају широке области нових услуга. Уређаји IoT су често мобилни, генеришу осредњу количину података без дефинисаног временског циклуса и непредвидиве дужине трајања са релативно великим временским кашњењима.

Индустријски Интернет ствари (*Industrial Internet of Things* – IIoT) представља надградњу IoT у индустријском сектору. Основна особина IIoT је потпуна интеграција оперативних и

информационих технологија у индустријском окружењу где се генеришу велике количине података уз строго дефинисане захтеве за поузданим преносом и малим кашњењем. Полазећи од предности ивичног рачунања (*edge computing*) које се извршава најближе изворима података, што резултује најмањим кашњењима, у овом раду је предложена хибридна концепција управљања потрошњом где се на ивичном нивоу, поред електричних бојлера налазе и мале процесорске јединице за обраду података. Резултати обраде података ових јединица се директно прослеђују на сервер у облаку чиме се практично реализује раванска концепција управљања карактеристична за концепте IoT обраде података и управљања [9]. Имајући у виду сложеност дистрибутивног система, у коме се налазе електрични бојлери као топлотно акумулационе јединице, аутори рада предлажу хибридну ПоТ концепцију (Сл. 1).

Сл. 1 – ПоТ хибридна концепција– спој вертикалне и раванске концепције

3 ПРОТОТИП УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИМ БОЈЛЕРОМ

Прототип уређаја за даљинско очитавање и управљање електричним бојлером приказан је на Сл. 2. Централни део прототипа је ESP32 микроконтролер (на доњој страни PCB-а) који садржи два 32-битна *Tensilica Xtensa LX6* језгра и модуле за *Wi-Fi* и *Bluetooth* комуникацију. ESP32 може поуздано да функционише у индустријским окружењима, са радном температуром у распону од $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Сл. 2 - Прототип ПоТ уређаја за даљинско очитавање и управљање електричним бојлером

Прототипом приказаним на Сл. 2 могуће је даљински очитавати температуру воде у бојлеру, ефективну вредност струје, напона и учестаности електричне мреже на коју је овај прототип прикључен. Поред функција за даљинско очитавање вредности са сензора, приказани прототип садржи и релеј којим је могуће даљинско укључење, односно искључење електричног бојлера. Прототип је подешен тако да на секундном нивоу оčitава мерења и преко *Wi-Fi* конекције шаље резултате на сервер за даљу обраду.

4 СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА РАДА ЕЛЕКТРИЧНОГ БОЈЛЕРА

Прототип са Сл. 2 прикључен је на електрични бојлер капацитета 80 литара на коме су вршена мерења у периоду од неколико месеци. Одлуком корисника, електрични бојлер ради у дневном интермитентном режиму (рад бојлера је од 7 часова до 18 часова радним данима). Типичан дневни дијаграм температуре воде и снаге електричног бојлера код кога су вршена мерења приказан је на Сл. 3.

Сл. 3 - Типичан дијаграм температуре воде и снаге електричног бојлера код кога су вршена мерења

Анализирањем Сл. 3, може се закључити да је референца температуре подешена на око 60°C. Занимљиво је да се ујутру бојлер укључује тек када температура воде падне значајно испод 60°C (то је усредњено на 7 часова ујутру), као и да је за загревање воде потребно релативно доста времена. Заправо, време потребно за загревање воде може се врло добро проценити на основу калориметријске једначине (уз занемаривање губитака кроз топлотну изолацију бојлера):

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T,$$

где је Q - количина топлоте изражена у џулима (J), m - маса воде у килограмима (kg), ΔT - разлика температуре у целзијусима (°C), и c – специфични топлотни капацитет воде (4200 J/kg/K).

Даље, полазећи од калориметријске једначине, а занемарујући губитке у топлотној изолацији и познајући временски облик електричне снаге грејача, могуће је проценити количину топлоте (ΔQ_o) у јединици времена (t) која се одводи из бојлера у различитим временским интервалима:

$$\frac{\Delta Q_o}{\Delta t} = m \cdot c \cdot \frac{\Delta T(t)}{\Delta t} - P_{el}(t).$$

Јединица мере за $\Delta Q_o/\Delta t$ је (J/s=W), те је у овом раду $\Delta Q_o/\Delta t$ назначено са P_o и названо снага одвођења топлоте из електричног бојлера.

Резултат естимације снаге одвођења приказан је на Сл. 4. Снага одвођења зависи од градијента температуре, тј. висока је када температура воде у бојлеру нагло пада. Са друге стране, температура расте када је грејач укључен, а $P_{el} > P_o$.

Сл. 4 - Приказ резултата естимације снаге одвођења топлоте (P_o) у односу на температуру воде (T) и ел. снагу (P_e)

Коначно, на основу вредности P_o у времену, могуће је одредити статистичке показатеље у облику кутијастих дијаграма приказаних на Сл. 5. На истој слици приказане су и расподеле

температуре воде, као и средња вредност процентуалног времена укључености бојлера по сатима.

Сл. 5 - Статистички показатељи одвођења топлоте, температуре воде и процента укључености

На основу података са Сл. 5 можемо закључити да је нпр. у периоду око 11 часова очекивана вредност потрошње топлоте око 1,0 kWh, док је очекивана вредност температуре воде око 55°C. Даље, ако се уведе претпоставка да је бојлер у неком дану у 11.00 ч. искључен, а да је измерена температура воде 55°C, можемо закључити да тај бојлер, својим укључењем, може обезбедити резерву електричне снаге за ЕЕС „на доле“, приближно у износу од 2 kW. Резерву енергије у односу на очекивану потрошњу у том сату можемо проценити на основу мерене температуре и промене референце температуре (T_{ref}) коју може даљински да мења приказани прототип (Сл. 1):

$$\Delta Q = m \cdot c \cdot (T_{ref} - 55^\circ C),$$

Ако се референца температуре подеси на нпр. 80°C, резерва енергије износи око 2,33 kWh. Обрнуто, ако је бојлер укључен, променом референтне температуре на 45°C и својим искључењем може обезбедити снагу резерве „на горе“ у износу 2 kW и енергију од 1,4 kWh у односу на очекивану потрошњу.

5 ПРЕДЛОГ ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА ВЕЛИКОГ БРОЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ БОЈЛЕРА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ НА СЛИЧАН НАЧИН

Прва претпоставка је да је одређен број бојлера опремљен прототипом уређаја приказаним на Сл. 2. Такви уређаји могу да обезбеде податке о тренутној температури воде у бојлеру, статус укључености, а може и да му се даљински мења референца температуре.

Друга претпоставка је да за све бојлере постоји статистичка расподела параметара по угледу на Сл. 5. Пошто у овом раду располажемо мерењима са једног бојлера, претпоставиће се да се сви електрични бојлери уклапају у статистичке показатеље са Сл. 5, тј. да се понашају слично, као и да имају исту снагу грејача и исту запремину.

Уводи се вектор променљивих стања \mathbf{T} , са димензијама једнаким броју бојлера:

$$\dot{\mathbf{T}} = \frac{1}{mc} (\mathbf{P}_{el}(t) - \mathbf{P}_o(t)),$$

где су \mathbf{P}_{el} и \mathbf{P}_o такође вектори, а статус укључености ($\mathbf{P}_{el}(t)$) се мења у зависности од мерене температуре воде и референце температуре сваког појединачног бојлера према функцији хистерезиса приказаној на Сл. 6. Укратко, ако је грешка температуре већа од +5°C, бојлер се укључује, ако је грешка мања од -5°C, бојлер се искључује.

Сл. 6 - Функција хистерезиса за одређивање статуса укључености бојлера

6 ПРЕДЛОГ УПРАВЉАЧКОГ АЛГОРИТМА

Управљачки алгоритам је замишљен за имплементацију на хипотетичком серверу у *облаку* који прикупља све податке. Алгоритам најпре класификује бојлере на укључене и искључене, а затим их сортира по доступној енергији „на горе“ и „на доле“. Приликом активације резерве „на горе“, алгоритам искључује укључене бојлере са највишом температуром тако што шаље нижу вредност референце температуре. Приликом активације резерве „на доле“, алгоритам укључује искључене бојлере са најнижом температуром шаљући им вишу вредност референце температуре.

Пример оваквог управљања за ситуацију са 500 електричних бојлера дат је на Сл. 7. Ту су приказани одзиви температуре на промену референце и процењене резерве снаге и енергије „на горе“ и „на доле“. Када се свим бојлерима повећа вредност референце температуре, сви упале грејач, те им снага резерве „на горе“ достигне максимум ($500 \times 2 \text{ kW} = 1 \text{ MW}$). Када температура воде код већине достигне максималне вредности, енергија резерве „на доле“ приближи се нули. Обрнуто важи у случају обарања референце температуре.

Сл. 7 Пример управљања референцом температуре за случај од 500 бојлера.

7 ДИНАМИЧКЕ СИМУЛАЦИЈЕ

Динамичке симулације су извршене на четворомашинском систему који је доступан у [10]. Овај систем се састоји од две потпуно симетричне области (А и Б), при чему је затечени ток снаге 413 MW из области А у област Б. На Сл. 8 је приказан резултат симулације испада 100 MW производње у области Б. У први мах, грешка регулације износи око 50 MW, што је упола мање од испале снаге. Разлог је што су области симетричне, те се једнако одазивају у процесу примарне регулације учестаности – деле дебаланс од 100 MW.

Сл. 8 Симулација испада 100 MW у области Б, без управљиве потрошње

Регулатор секундарне регулације је у овом моделу подешен тако да за око 90 секунди врати снагу размене на вредност пре поремећаја. Ово је прилично брз одзив у односу на ситуацију која се може затећи у пракси [2].

Поред ове анализе, извршена је и анализа истог испада са претпоставком да је 100 хиљада бојлера укључено у регулацију учестаности. Поређења ради, према попису из 2011. године, само у Београду постоји око 600 хиљада домаћинстава. На Сл. 9 приказани су снага размене и учестаност, а на Сл. 10 референце, температуре и доступна резерва управљиве потрошње. За овај случај, снага размене се на референцу врати за око 20 секунди, што је значајно брже него у случају без управљиве потрошње. Закључује се да је управљива потрошња итекако способна за учешће у секундарној регулацији учестаности, при чему карактеристике овакве регулације могу бити и боље него код конвенционалних јединица. Уочава се и да температуре воде појединачних бојлера у овом периоду остају практично непромењене, те да је акумулисана енергија практично непромењена у овом периоду.

Сл. 9 Симулација испада 100 MW у области Б, са управљивом потрошњом

Сл. 10 Управљања референцом температуре над 100 хиљада бојлера у секундарној регулацији учестаности

8 ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ

Економски ефекти инсталације прототипа у постојеће електричне бојлере процењени су на основу тренутне цене секундарне резерве, броја сати у години и инсталисане снаге електричног бојлера.

На основу збирне суме компоненти и цене израде плочице, процењена вредност израде прототипа је око 2500 РСД по комаду за количине веће од 10.000 комада. Са ценом уградње, која је врло једноставна, процењеном на 2500 РСД, укупна инвестиција по једном електричном бојлеру износи око 5000 РСД.

Са друге стране, само цена резерве снаге „на горе“ (без енергије) износи око 1525 РСД/MW/h, тј. око 1,5 РСД/kW/h. Ако уведемо претпоставку да један бојлер снаге 2 kW може да пружи 1 kW резерве у сваком сату у години, долазимо до цифре од 13.359 РСД годишње на име пружања резерве снаге. На основу овог упрошћеног прорачуна, закључује се да је повраћај ове инвестиције око 5 месеци, тј. да је стопа годишњег прихода око 270%.

Важно је истаћи да је предуслов за имплементацију оваквог система постојање правно-регулативног оквира који омогућава улогу агрегатора потрошње као учесника на тржишту електричне енергије који може пружати системске услуге, кроз објекат виртуелне електране. Виртуелна електрана представља агрегацију више дистрибуираних произвођача и/или потрошача електричне енергије у један ентитет, посматрано из угла оператора система, централно управљан и повезан у инфраструктури интелигентне мреже. Треба истаћи да спроведена економска анализа уважава само директне трошкове укључења већег броја електричних бојлера у један постојећи портфељ агрегатора, без уважавања индиректних трошкова на рачун успостављања централног система виртуелне електране и осталих придружених трошкова у вези са пословним процесом агрегатора.

9 ЗАКЉУЧАК

У овом раду је предложен IoT концепт управљиве потрошње заснован на управљању електричним бојлерима. Приказан је прототип даљинског регулатора температуре воде бојлера, као и резултати мерења на једном електричном бојлеру. Извршена је статистичка (бихевиорална анализа) електричног бојлера као потрошача и процењене су статистичке расподеле снаге потрошње воде по сатима. На основу ових података формиран је агрегирани модел већег броја потрошача који се понашају на сличан начин и испитане су могућности оваквог скупа потрошача за рад у секундарној регулацији учестаности. Показано је да је оваквим системом могуће постићи чак и боље резултате у погледу времена одзива, те растеретити постојеће, конвенционалне јединице које су укључене у секундарну регулацију. Поред техничких анализа, извршена је и упрошћена економска анализа једног оваквог пројекта. Истакнуто је да би се оваква инвестиција вратила за око 5 месеци, те да је стопа годишњег прихода већ у првој години око 270%.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Г. Радовић и други., “Примарна, секундарна и терцијарна регулација учестаности и примарна регулација напона у ЕПС-у,” Зборник радова, Електротехнички институт "Никола Тесла", 2010, бр. 20, стр. 179-200
- [2] Веб платформа “Energy Flux.” <https://ems.energyflux.rs/#/dashboard> (датум приступа 20.06.2021).
- [3] Студија: “Анализа и унапређење методологија за адекватно вредновање системских услуга са прегледом методологија примењених у Југоисточној Европи”, наручилац: ЈП ЕПС, обрађивач: Електротехнички институт Никола Тесла, 2018. година.
- [4] P. Besuner and S. Lefton, “The cost of cycling coal fired power plants,” *Coal Power Mag.*, pp. 16–20, 2006.
- [5] National Energy Technology Laboratory, “Impact of Load Following on Power Plant Cost and Performance: Literature Review and Industry Interviews,” p. 49, 2012, doi: DOE/NETL-2013/1592.
- [6] O. Nilsson and D. Sjelvgren, “Hydro unit start-up costs and their impact on the short term

- scheduling strategies of swedish power producers,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 12, no. 1, pp. 38–44, 1997, doi: 10.1109/59.574921.
- [7] E. Cabrera, V. Espert, and F. Mart, *Hydraulic Machinery and Cavitation*, vol. 1. Springer, 1996.
- [8] EPRI извештај „*Impact of Cycling on the Operation and Maintenance Cost of Conventional and Combined-Cycle Power Plants*“ 2013 година.
- [9] Saša D. Milić, Slavko Veinović, Milan Ponjavić, „Ivično računanje u industrijskom internetu stvari“, Zbornik radova XX međunarodnog naučno-stručnog Simpozijum Infoteh-Jahorina 2021, 20 (2021), Jahorina, Republika Srpska, 17-19 mart 2021, oznaka rada O-1.2 (30). ISBN 978-1-7281-8228-5. <https://infoteh.etf.ues.rs.ba/papers.php>
- [10] „Performance of Three PSS for Interarea Oscillations“, документ доступан на: <https://www.mathworks.com/help/phymod/sps/ug/performance-of-three-pss-for-interarea-oscillations.html>

**INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS CONCEPT FOR DISTRIBUTED LOAD CONTROL
IMPLEMENTED ON ELECTRICAL WATER HEATERS WITH FREQUENCY CONTROL
ANALYSIS**

**NIKOLA GEORGIJEVIĆ*, DUŠAN VLAISAVLJEVIĆ
ELEKTROENERGETSKI KOORDINACIONI CENTAR**

**VLADIMIR ŠILJKUT,
JP EPS**

**DEJAN MISOVIĆ,
SINKROTEK**

**SAŠA MILIĆ,
INSTITUT NIKOLA TESLA
BEOGRAD**

BELGRADE

SERBIA

Abstract— This paper presents remote control and data acquisition prototype device which is specially designed for electrical water heaters. The prototype is equipped with the temperature, current, voltage and frequency transducers, but also with a power relay. Hence, it can not only measure but also control the on/off state of the device.

Starting from a hierarchical organization of Internet of Things organization (IoT), position of a smart electrical water heater is recognized on the basic edge level. SCADA systems used for control and acquisition of corresponding parameters represent the next control level (fog). Applications used for automatic calculation and data analysis are located in the cloud.

After description of the prototype device and experimental results, statistical analysis is performed aiming to explore the power consumption of the heater and the available up and down energy and power reserve. On the basis of the statistical analysis results, aggregated model of multiple electrical heaters is presented which can be used for the power system dynamic analysis. This model is later used for the simulation of the regular and hybrid automatic generation (and load) control (AGC) and the beneficial influence of the controllable distributed load is highlighted.

Key words — Load Frequency Control (LFC), Automatic Generation Control (AGC) – Demand Response Management (DRM) – Industrial Internet of Things - IIoT.

*U ovaj prostor ne unositi tekst.
Ovaj prostor se koristi za potrebe unošenja oznaka za rad-*

**ПРИМЕНА КОНЦЕПТА „ИНДУСТРИЈСКИ ИНТЕРНЕТ СТВАРИ“ НА ПРИМЕРУ
УПРАВЉИВОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ БОЈЛЕРА КАО ПОТРОШАЧА И АНАЛИЗА
МОГУЋНОСТИ УЧЕШЋА У РЕГУЛАЦИЈИ УЧЕСТАНОСТИ**

**INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS CONCEPT FOR DISTRIBUTED LOAD CONTROL
IMPLEMENTED ON ELECTRICAL WATER HEATERS WITH FREQUENCY CONTROL
ANALYSIS**

**НИКОЛА ГЕОРГИЈЕВИЋ*, ДУШАН ВЛАИСАВЉЕВИЋ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КООРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР**

**ВЛАДИМИР ШИЉКУТ,
ЈП ЕПС**

**ДЕЈАН МИСОВИЋ,
СИНКРОТЕК**

**САША МИЛИЋ,
ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА**

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — У овом раду приказан је прототип даљински управљивог прекидача електричног бојлера са могућношћу даљинског читавања вредности добијених са сензора за мерење температуре, струје и учестаности напона напајања.

Полазећи од хијерархијске организације индустријског интернета ствари (*Industrial Internet of Things* - ИОТ), позиција процесорски управљивог бојлера, као потрошача, препозната је на основном ивичном нивоу. Системи SCADA, који служе за контролу и аквизицију параметара управљиве потрошње и регулације учестаности представљају следећи виши хијерархијски ниво управљања „магла“. Апликације задужене за аутоматске прорачуне и анализе података и параметара регулације учестаности се налазе на апликативним серверима у нивоу облака.

Након приказа наведеног прототипа, у раду је извршена статистичка анализа рада електричног бојлера и дате су процене расположивих промена његове снаге и енергије - повећања и смањења, зависно од тренутних потреба електроенергетског система. На основу добијених статистичких показатеља, предложен је динамички модел великог броја електричних бојлера који се користе на исти или сличан начин. Такав (збирни) динамички модел је касније употребљен за анализу могућности учешћа већег броја електричних бојлера у регулацији учестаности.

Кључне речи — Регулација учестаности - Управљива потрошња - Интернет ствари - ИОТ

* Војводе Степе 412, 11000 Београд
nikola.georgijevic@ekc-ltd.com